

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue IV

ECHOES *of* **EXPRESSION** *A Creative Folio*

AUGUST 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Ester A. Ragil, MAED-CAR

Teacher III

Pinulot Elementary School, Dinalupihan West,
Deped-Division of Bataan, Region III, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17011957](https://doi.org/10.5281/zenodo.17011957)

Mukha ng Kultura

Oh! Bayan kong sinilangan, tangan mo'y isang salaysay
Sa gunita ko'y nahalukay mga ninunong nagsumikhay.
Nilanghap ang samyo mo na nag sabog ng kalayaan,
Walang bahid ng takot, isinigaw, ipinagbunyi ang kasarínlan.

Isinilang sa karimlan, ang wikang ipinaglaban
Subalit sa isang iglap liwanag ay nabanaag.
Bayan kong minumutya panangga ang wikang tangan
Nanahan sa sangkatauhan, sa puso'y taglay ang kadakilaan.

Salamin ng kabayanihan, ang kulturang nakagisan
Taglay ang katapangan saan mang sulok ng kapuluan.
Sa isip natin walang lakas, wika nating sinasambit,
Lingid sa ating kaalaman, mukha ito ng ating kultura?

Wikang minana'y ipagmalaki, at marapat na pahalagahan
Dahil ito'y dugo't pawis, lakas ng kulturang kinabibilangan
Malayo man o malapit, kalat man ang islang nasasakupan,
Sa himig ng ating bayan, tinig ng kultura'y pakinggan.

Harangan man ng sibat, umagos man ang tubig sa dagat
Bayan man ay mahirapan, pagkalugmok marapat maiahon.
Panawagan ng pagkakaisa, solusyunan at pagyamanin.
Pagkat wika natin ang sandigan sa makasaysayan nating bansa.

Kaya mga kababayan ko sa kalooban ng Poong may likha,
Kulturang nasumpungan linangin at pagyamanin,
Wikang Filipino'y mahalín sandata ng ating lahi
Dahil wika ang huhubog sa diwa't mukha ng ating kultura.